

**USTRUSHONA VA UNING TARKIBIGA KIRGAN HUDUDLARNING
MINTAQA TARIXIDA TUTGAN O‘RNI (miloddan avvalgi I mingyilliklar
va ilk o‘rta asrlar)**

O.Begiyev

***Sirdaryo viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi
katta o‘qituvchisi***

Annotatsiya. Ushbu maqolada qadimgi va antik davrdayoq Ustrushonada Nurtepa, Xontepa, Sag‘anaktepa kabi aholi mavzolari shakllanganligi, O‘rta Osiyoning barcha qadimiy vohalari, karvonsaroylar faoliyati, VII asrda Arabiston yarimoroli haqida so‘z yuritilgan.

Abstract. This article talks about the formation of settlements such as Nurtepa, Khontepa, Saganaktepa in Ustrushona in the ancient and ancient times, all the ancient oases of Central Asia, the activity of caravanserais, the Arabian Peninsula in the 7th century.

Аннотация. В данной статье рассказывается об образовании таких поселений, как Нуртепа, Хонтепа, Саганактепа в Уструшоне в древности и глубокой древности, всех древних оазисах Средней Азии, деятельности караван-сараев, Аравийского полуострова в VII веке.

Kalit so‘zlar. Ustrushona, qadimgi va antik davr, Nurtepa, Xontepa, Sag‘anaktepa, O‘rta Osiyo, Dizak, Sabot, Zomin

Key words. Ustrushona, ancient and ancient times, Nurtepa, Khontepa, Saganaktepa, Central Asia, Dizak, Sabot, Zomin

Ключевые слова. Уструшона, древние и древние времена, Нуртепа, Хонтепа, Саганактепа, Средняя Азия, Дизак, Сабо, Зомин

Mustaqiligimizga erishganimizdan so‘ng biz tariximizga doir har bir voqealarni asl holicha o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘ldik. Sobiq sovet davrida tariximizga haqqoniylik bilan yondashilmadi sovet tizimiga mos qilib o‘zbek fuqarolariga o‘rgatilgan bo‘lsada, ota – bobolarimiz o‘zligini, o‘z tarixini unutmagan bizgacha qoldirishga harakat qildilar. Zero tarix bugun va kelajakning ko‘zgusi. Mustaqil hayotimizda buyuk maqsadlar sari intilishimiz uchun sharoyitlarning yaratilganligi hamda buyuk kelajak uchun madaniy – ma’naviy merosga ega bo‘lishimiz darkor.

Bugungi kunda ham Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tarix ilmini o‘rganishga xalqimizning moddiy va ma’naviy merosini boyitishga qaratilgan sayi harakatlarni amalga oshirmoqda. Xususan, 2021-yil 19-yanvar kuni «Ma’naviy-ma’rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish» ga bag‘ishlangan videoselektorda “Bir haqiqatni barchamiz chuqur anglab olishimiz zarur: milliy tarixni milliy ruh bilan yaratish kerak. Aks holda, uning tarbiyaviy ta’siri bo‘lmaydi. Biz yoshlarimizni tarixdan saboq olish, xulosa chiqarishga o‘rgatishimiz, ularni tarix ilmi, tarixiy tafakkur bilan qurollantirishimiz zarur...” degan edi. Mana shu haqiqatdan kelib chiqib tarixiy davrda yashab o‘tgan ajdodlarimizdan qolgan manbalarni atroflicha o‘rganib kelajak avlodga yetkazishdir. Shuningdek davlatimizning har bir go‘shasi ming yillik tarixga ega ekanligini hisobga olgan holda tarixiy mintaqalarni to‘liq va batavsil yoritish hamdir. Mustaqillikdan so‘ng olib borilgan ko‘plab tadqiqotlar natijasida yurtimizning dunyo sivilizatsiyasidagi o‘rni mustahkamlanib bormoqda. Biz alohida to‘xtalib o‘tmoqchi bo‘lganimiz Ustrushona va uning tarkibiga kirgan hududlarning

Vatanimiz tarixida tutgan ulkan o'rnini yoritish. Ayni biz so'z yuritmoqchi bo'lgan XVI-XIX asrlarda xonliklar o'rtasidagi munosabatlarning tarangligi, bu munosabatlarda Zomin, Jizzax, Xovos, Mirzacho'l, O'ratepa, Xo'jand kabi tarixiy o'lkalarning o'rnini o'rganishdir. Mil. avv. I ming yillikning o'rtalariga kelib Ustrushona⁵⁷ va Shosh (Toshkent vohasi)da ham urbanizatsiya jarayoni boshlanib, shaharlar paydo bo'la boshlaydi¹. Sivilizatsiya jarayonining keyingi bosqichi mil. I ming yillik o'rtalarida Buyuk ipak yo'lining shimoliy yo'nalishi rivojiga bog'liq holda Ettisuvda va Janubiy Qozog'iston hududida ham boshlandi⁵⁸. Umuman olganda O'rta Osiyoda urbanizatsiya va shaharsozlik madaniyatining paydo bo'lishi va rivojlanishi qadimgi aloqa yo'llarining bu hududlarga kirib kelishi va rivojiga mos ravishda bordi. Qadimgi va antik davridayoq Ustrushonada Nurtepa, Xontepa, Sag'anaktepa kabi 20 dan ortiq aholi mavzolari shakllanganligi aniqlangan⁵⁹. Bu esa miloddan avvalgi I ming yillikning oxiri va milodiy IV asrlarda Shimoliy Ustrushonada aholi zich yashaganidan dalolat beradi. Ushbu mavzalar yashash uchun qulay bo'lgan hududlarda shakllangan bo'lib, ularning deyarlik barchasi dehqonchilik uchun qulay bo'lgan daryolarning quyi va o'rta oqimida joylashgan. Ilk o'rta asrlarda nafaqat Ustrushona balki O'rta Osiyoning barcha qadimiy vohalarida hayot faollashganligi kuzatilgan. Tekislik va tog' oldi hududlarda aholining ko'payib borishi Ustrushonani kesib o'tgan qadimgi tranzit karvon savdo yo'llarining jonlanishiga, urbanizatsiya jarayonlarining tezlashishiga olib keldi. Yozma manbalarda Shimoliy Ustrushonada IX-XIII asrlarda ko'plab karvonsaroilar faoliyat ko'rsatgan bo'lib, ularning ko'pchiligi Zomin va Dizakda joylashganligi haqida ma'lumot berilgan. Arablar bosqini davrida Shimoliy Ustrushonaning Dizak, Sabot, Zomin kabi shaharlari buzib tashlangan, ular xarobazorlarga aylantirilganligi tufayli, aholi boshqa hududlarga ko'chgan. Keyinchalik ushbu aholi yashash joylarida ark, shahristonlar paydo bo'lib, yangi shaharlar shakllanganligi ko'hna tarixdan ma'lum.

Sabat Zomining yaqin aholi punkti bo'lib, So'g'ddan Xo'jand va Farg'onaga va undan Xitoyga o'tib ketadigan katta tranzit savdo yo'lida joylashgan yirik mavze bo'lgan.

VII asrda Arabiston yarimorolida Islom bayrog'i ostida arab qabilalari yagona davlatga birlashdilar. Arablar qo'shni hududlarga yurishlar olib bordi. Ular Movarounnahr va Xuroson hududlariga ham o'z yurishlarini amalga oshirdilar. Arab qo'shinlari 713-yilda [Ustrushona](#), Choch va Farg'ona vodiysi tomon yurish boshlaydi. 713-yilda Ustrushona hududlari, [jumladan](#), Jizzax, Xo'jand, Choch viloyati, so'ngra Farg'ona vodiysi, arablar tomonidan ishg'ol qilinadi. Jizzaxdagi

⁵⁷ Ustrushana atamasi yozma manbalarda ilk O'rta asrlardan boshlab qo'llanila [boshlaydi](#). O'rta Osiyoning bu muhim tarixiy-madaniy viloyati Turkiston tog' tizmalarining shimolidagi hududlarni - Xo'janddan Jizzaxgacha va Xisor tog' tizmalarigacha bo'lgan joylarni o'z ichiga olgan. Bu tarixiy viloyatdagi urbanizatsiya jarayonlari haqida qarang: Negmatov N.N. Tadjikistan na puti s urbanizatsii. // Kultura pervobyitnoy epoxi Tadjikistana. -Dushanbe., 1982.; Belyaeva T.B. K istoricheskoy topografii gorodov Ustrushany //Drevnyaya i srednevekovaya arxeologiya Sredney Azii. -Tashkent., 1990. S.82-83.; Gritsina A.A. Arxeologicheskie pamyatniki Syrdarynskoj oblasti. -Tashkent.:Fan, 1992. Ustrushana Fergana, Tashkentskiy oazis. //Drevneyshie gosudarstva Kavkaza i Sredney Azii. -M.: Nauka, 1985. S.200.

⁵⁸ Po Velikomu Shelkovomu puti. -Alma-Ata., 1991. S.8.

⁵⁹ Buryakov Yu.F., Gritsina A.A. Maverannaxr na Velikom, shelkovom puti / Otv. red. K.I.Tashbaeva. Samarkand, Bishkek. 2006. S. 92.

zardushtiylik dini - otashparastlar sig'ingan toshsanamlar va muqaddas joylar yo'q qilinadi. Arab xalifaligi, eng avvalo, o'lka hukmdorlari oldiga Islom dinini qabul qilishini shart qilib qo'yadilar. Arablar Ustrushona xalqiga Islom dinini singdirishga erishdilar. Bu Ustrushona hokimi - afshin Haydar ibn Kovus davrida to'liq amalga oshirildi. Xalifa Horun ar-Rashidning o'g'li Ma'mun xalifaligi davrida (813-833 yillar) Haydar ibn Kovus Bag'dodga xalifa saroyiga taklif qilinadi va unga katta shohona siylovlar qilinadi. Haydarga xalifaning farmoyishi bilan Islom lashkarboshilari qatoridan o'rin beriladi. Shundan so'ng Haydar ibn Kovus uchun shuhrat va qayg'ularga to'la suronli yillar boshlanadi. Bu paytda Ustrushonada Haydarning o'g'li Hasan noib-hokim etib ta'yinlangan edi. Haydar ibn Kovus 831-yilda Vizantiya bilan bo'layotgan urushda hamda Misrdagi qo'zg'olonlarni bostirishda eng nufuzli lashkarboshilardan biriga aylanadi. 806-yili xalifalikka qarshi Rofe ibn Lays boshchiligida qo'zg'olon yuz berdi. Bu paytda Marvda, Ma'mun saroyida xizmatda bo'lgan Asad ibn Somonxudotning o'g'illari Nuh, Ahmad, Yahyo va Ilyos qo'zg'olonning bostirilishida yordam beradi. Buning evaziga Ma'mun ularni Movarounnahrning bir necha viloyatlariga amir etib tayinlaydi. Nuh - Samarqand amiri, Ahmad - Farg'ona amiri, Yahyo - Ustrushona va Shosh amiri, Ilyos esa Hirot amiri etib tayinlanadi. Keyinchalik IX asrning ikkinchi yarmidan butun Movarounnahrda hokimiyat Somoniylar qo'l ostiga o'tadi. Bu davrda Sangzor vodiysi, Jizzax va butun Ustrushona Somoniylar davlati tasarrufida bo'ladi. XIII asr boshlarida Mo'g'uliston hududida Chingizxon boshchiligidagi yangi tuzilgan davlat o'z hududini g'arbg'a tomon kengaytirmoqda edi. 1219-1221-yillarda mo'g'ullar Xorazmshohlar davlatini ham o'z tatkibiga qo'shib oladilar. 1219-yil Chingizxon qo'shini Movarounnahrda bostirib kirib, birin-ketin shaharlarni zabt eta boshladi. Chingizxon o'z qo'shinini O'trorda to'rt qismga bo'lib, o'zi boshchiligidagi asosiy qo'shin bilan Jizzax, Samarqand va Buxoro tomon yurish qildi. Jizzax Buxoro-O'tror yo'lidagi muhim mudofaa shaharlaridan biri edi. Shuning uchun ham Chingizxon Jizzaxni bosib olishga har tomonlama puxta tayyorgarlik ko'radi. Chingizxon qo'shinlari Buyuk Ipak yo'lidan o'rin olgan Zomin, Xudoyjir, Hasan, Ravot qal'a-qo'rg'onlariga hujum boshlab, bosib oladi. Tursunqul Turdiqulovning "Xovos - ko'hna diyor" nomli kitobida va mahalliy tarixchilar Pirimqul Do'stmatov, Xudoyqul Karimovlarning matbuot sahifalarida chop qilingan maqolalarida O'ratepa, Xovos, Zomin, Jizzax aholisining bosqinchilarga qarshi olib borgan kurashlari haqida tarixiy ma'lumotlar bayon qilinadi. Mamlakatimiz hududida mo'gullar istilosidan keyin siyosiy jarayonlar bir muncha izdan chiqqan bo'lsada ijtimoiy-iqtisodiy hayot rivojlanishda davom etdi. Hududlarning ma'daniy aloqalari va savdo-sotiq rivojlanishda davom etdi. Bugungi kunda yoshlarimizga tarixiy ma'lumotlarni to'g'ri yetkazib berishda Raqamli ta'limdan foydalanish, fanlararo integratsiyani qo'llash alohida e'tibor qaratish lozim. Fanlararo integratsiyani qo'llashda ta'lim samaradorligiga erishish uchun xalqaro tajribalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Негматов Н.Н. Таджикистан на пути с урбанизации. // Культура первобытной эпохи Таджикистана. -Душанбе., 1982.

2. Беляева Т.В. К исторической топографии городов Уструшаны // Древняя и средневековая археология Средней Азии. -Ташкент., 1990. С.82-83.
3. Грицина А.А. Археологические памятники Сырдарынской области. - Ташкент.:Фан, 1992.
4. Грицина А.А. Уструшана Фергана, Ташкентский оазис. //Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. -М.: Наука, 1985. С.200.
5. Буряков Ю.Ф. По Великому Шелковому пути. -Алма-Ата., 1991. С.8.
6. Буряков Ю.Ф., Грицина А.А. Мавераннахр на Великом, шелковом пути / Отв. ред. К.И.Ташбаева. Самарканд, Бишкек. 2006. С. 92.